

Моя профессиональная
карьера

ISSN

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER

ISSN

2782-4365

Проверить
номер:

Научно-образовательный электронный журнал

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ

Выпуск №58-5
(январь, 2025)

Свидетельство
о регистрации СМИ
№ЭЛ ФС 77-77927
от 19.02.2020 г.

РОСКОМНАДЗОР

Периодичность выпуска: 1 раз в неделю
Сайт: mrcareer.ru/oinv21veke. Почта: obrmpcareer@mail.ru

Международный научно-образовательный
электронный журнал
«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ»

ISSN 2782-4365

УДК 37

ББК 94

**Международный научно-образовательный электронный журнал
«ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». Выпуск №58-5 (январь, 2025).
Дата выхода в свет: 03.02.2025.**

Сборник содержит научные статьи отечественных и зарубежных авторов по экономическим, техническим, философским, юридическим и другим наукам.

Миссия научно-образовательного электронного журнала «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ» состоит в поддержке интереса читателей к оригинальным исследованиям и инновационным подходам в различных тематических направлениях, которые способствуют распространению лучшей отечественной и зарубежной практики в интернет пространстве.

Целевая аудитория журнала охватывает работников сферы образования (воспитателей, педагогов, учителей, руководителей кружков) и школьников, интересующихся вопросами, освещаемыми в журнале.

Материалы публикуются в авторской редакции. За соблюдение законов об интеллектуальной собственности и за содержание статей ответственность несут авторы статей. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов статей. При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна.

© ООО «МОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА»

© Коллектив авторов

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Пестерев С.В. – гл. редактор, отв. за выпуск

Абдурасулов Абдуллажон Абдукаримович	доктор философии педагогических наук
Азамов Жасурбек Муродович	доктор философии в области юриспруденции
Артикова Мухайохон Ботиралиевна	доктор педагогических наук, доцент
Ахмедов Ботиржон Равшанович	доктор философии в филолог. науках (PhD), доцент
Батулин Сергей Петрович	кандидат исторических наук, доцент
Бекжанова Айнура Мархабаевна	доктор философии по педагог. наукам (PhD), доцент
Бекжанова Гулнара Маркабаевна	кандидат медицинских наук, преподаватель
Боброва Людмила Владимировна	кандидат технических наук, доцент
Богданова Татьяна Владимировна	кандидат филологических наук, доцент
Ботиров Аминжон Розимбоевич	кандидат биологических наук, доцент
Демьянова Людмила Михайловна	кандидат медицинских наук, доцент
Еремеева Людмила Эмировна	кандидат технических наук, доцент
Жуманова Фатима Ураловна	кандидат педагогических наук, доцент
Засядько Константин Иванович	доктор медицинских наук, профессор
Исломова Саидахон Тургуновна	доктор философии по техническим наукам (PhD), доцент
Кабулова Мехрибан Толыбаевна	доктор философии по педагог. наукам (PhD)
Казакова Раъно Машрабаевна	доктор философии по филологическим наукам (PhD)
Кодиров Хасанбой Орибжонович	доктор философии педагогических наук
Колесников Олег Михайлович	кандидат физико-математических наук, доцент
Коробейникова Екатерина Викторовна	кандидат экономических наук, доцент
Ланцева Татьяна Георгиевна	кандидат экономических наук, доцент
Мухамедова Лола Джураевна	доктор философии по филологическим наукам (PhD)
Нарзикулова Фируза Ботировна	доктор психологических наук
Нобель Артем Робертович	кандидат юридических наук, доцент
Ноздрин Наталья Александровна	кандидат педагогических наук, доцент
Нуржанов Сабит Узакбаевич	доктор историч. наук (dsc), старший научный сотрудник
Олтаев Шавкат Собирович	кандидат экономических наук, доцент
Павлов Евгений Владимирович	кандидат исторических наук, доцент
Петрова Юлия Валентиновна	кандидат биологических наук, доцент
Попов Сергей Викторович	доктор юридических наук, профессор
Расулходжаева Мадина Ахмаджоновна	доктор философии по педагог. наукам (PhD), доцент

Рахматова Фотима Ганиевна	доктор философии по педагог. наукам (PhD), доцент
Рахмонов Азизхон Боситхонови	доктор педагогических наук, доцент
Таспанова Айзада Кенжебаевна	доктор философии (PhD) по экономическим наукам
Таспанова Жыгагул Кенжебаевна	доктор философии по педагог. наукам (PhD), доцент
Табашникова Ольга Львовна	кандидат экономических наук, доцент
Тўрабоева Мадинахон Рахмонжон қизи	кандидат педагогических наук, доцент
Тюрин Александр Николаевич	кандидат географических наук, доцент
Уразова Лариса Карамовна	кандидат исторических наук, доцент
Усубалиева Айнура Абдыжапаровна	кандидат социологических наук, доцент
Утегенова Жамила Джолмурзаевна	доктор философии по эконом. наукам, доцент
Фаттахова Ольга Михайловна	кандидат технических наук, доцент
Ширинов Отабек Тувалович	доктор психологических наук (PhD)
Ханбабаев Хакимжан Икрамович	доктор педагогических наук (DSc)
Худайкулов Хол Джумаевич	доктор педагогических наук, профессор
Худойбердиева Хурият Каримбердиевна	доктор философии (PhD) в социальной философии
Ширинов Отабек Тувалович	доктор психологических наук (PhD)
Эшназаров Журакул	кандидат педагогических наук, профессор
Эшназарова Фарида Журакуловна	доктор философии по философии (PhD)
Юнусова Бахора Ахтамжоновна	кандидат филологических наук, ассистент
Яхяева Сожида Абдурахимовна	доктор философии (PhD) в социальной философии

ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАК ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЕДИНИЦА СИНТАКСИСА СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА Юсупова Рита Расимовна	299
О‘ZBEKISTON KOMPOZITORLARI IJODIDA ZAMONAVIY VOSITALARNING ISHLATILISHI Jiesuer Abulaiti	307
RAQAMLI IQTISODIYOTNING O‘ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA‘SIRI: IMKONIYATLAR VA ISTIQBOLLAR Ostanaqulov Hojiakbar Mansurqul o‘g‘li, Jaksimuratov Azamat Bekmurat o‘g‘li	316
SHARQIY HINDISTON KOMPANIYASI: SAVDODAN IMPERIYAGACHA Asqarov Baxtiyor Erkin o‘g‘li	329
IJTIMOIIY TARMOQLARDA BLOGERLARNING AYOL QIZLARINING “MEN” OBRAZIGA TA‘SIRI Tursunova Xonimaxon Azizxon qizi	337
ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBUR- DUNYO OLIMLARI NIGOHIDA Uzbekova Sadoqat Primovna	347
BALIQCILIK XO‘JALIGI VA ULAR OZUQASIDA SUV O‘TLARINING AHAMIYATI Xolmurodov Asror Sindor o‘g‘li	352
REKLAMA NUTQ FAOLIYATINI RIVOJLANTIRUVCHI KUCHDIR Mustaqimova Qunduz Sobirovna	357
АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА Сайидова Сайёра Ёрикуловна	365
АНАЛИЗ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПОСОБИЯ Казимова Гульнора Хакимовна	370
РОЛЬ МЕДИАТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ Ходжаева Х.С.	376
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБРАЗОВАНИЯ АКСОНОМЕТРИЧЕСКОГО ЧЕРТЕЖА Сидикова Насиба Рустамовна	380
РОЛЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕКСТОВ В ФОРМИРОВАНИИ КУЛЬТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ Мамедова Шахло Душамбоевна	386

ФИО авторов: *Ostanaqulov Xojiakbar Mansurqul o'g'li*, Talaba, Andijon Mashinasozlik Instituti,

Jaksimuratov Azamat Bekmurat o'g'li, Talaba, Nukus Davlat Pedagogika Instituti

Название публикации: «**RAQAMLI IQTISODIYOTNING O‘ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA’SIRI: IMKONIYATLAR VA ISTIQBOLLAR**»

Аннотация. Mazkur tadqiqotda raqamli iqtisodiyotning O‘zbekiston iqtisodiy rivojlanishiga ta’siri o‘rganildi. Tadqiqot davomida raqamli texnologiyalarni joriy etish va IT sohasidagi o‘zgarishlarning samaradorligi nazariy va amaliy jihatdan tahlil qilindi. Internet infratuzilmasi, elektron tijorat, texnologik parklar va startaplarning o‘rni, shuningdek, iqtisodiyotga qo‘shgan hissasi atroflicha ko‘rib chiqildi. Tadqiqot natijalari raqamli iqtisodiyotning mamlakatda innovatsion rivojlanishni qo‘llab-quvvatlashdagi ahamiyatini tasdiqladi va bu borada amalga oshirilishi lozim bo‘lgan strategiyalar taklif etildi.

Аннотация. В данном исследовании изучено влияние цифровой экономики на экономическое развитие Узбекистана. Эффективность внедрения цифровых технологий и трансформаций в IT-секторе была проанализирована с теоретической и практической точек зрения. Роли интернет-инфраструктуры, электронной коммерции, технологических парков и стартапов, а также их вклад в экономику были всесторонне рассмотрены. Результаты исследования подтвердили значимость цифровой экономики в поддержке инновационного развития страны и предложили стратегии для дальнейшего продвижения в этой области.

Annotation. This study examines the impact of the digital economy on Uzbekistan’s economic development. The effectiveness of implementing digital technologies and transformations in the IT sector was analyzed from theoretical and practical perspectives. The roles of internet infrastructure, e-commerce, technological parks, and startups, along with their contributions to the economy, were thoroughly explored. The findings confirmed the importance of the digital economy in fostering

innovative growth in the country and proposed strategies for further advancement in this domain.

Kalit soʻzlar: raqamli iqtisodiyot, IT-sektor, innovatsion texnologiyalar, iqtisodiy rivojlanish, Oʻzbekiston, IT Park, raqamli infratuzilma, startaplar.

Ключевые слова: цифровая экономика, IT-сектор, инновационные технологии, экономическое развитие, Узбекистан, IT Park, цифровая инфраструктура, стартапы.

Keywords: digital economy, IT sector, innovative technologies, economic development, Uzbekistan, IT Park, digital infrastructure, startups.

Raqamli iqtisodiyot zamonaviy dunyoda iqtisodiy faoliyatning yangi bosqichini belgilab bermoqda. Bu iqtisodiyot modeli turli sohalarda raqamli texnologiyalarni keng qoʻllash orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, isteʼmolchilar uchun qulay xizmatlar taqdim etish va iqtisodiyotni innovatsiyalar asosida rivojlantirishga qaratilgan. Bunday yondashuv raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi bilan chambarchas bogʻliq. Sunʼiy intellekt, katta maʼlumotlar (Big Data), avtomatlashtirilgan tizimlar va Internet tarmoqlari raqamli iqtisodiyotning eng asosiy tarkibiy qismlaridir.

Bugungi global iqtisodiyotda raqamlashtirish jarayonlari tobora ahamiyat kasb etmoqda. Har bir davlat oʻzining iqtisodiy va texnologik taraqqiyotini raqamli infratuzilma orqali rivojlantirishga harakat qilmoqda. Masalan, raqamlashtirish orqali ishlab chiqarish jarayonlarining avtomatlashtirilishi mahsulot tannarxini kamaytirib, raqobatbardoshlikni oshiradi. Shu bilan birga, elektron tijorat, moliyaviy texnologiyalar (FinTech), va onlayn taʼlim kabi sohalarning kengayishi jamiyat hayotining barcha jabhalariga sezilarli taʼsir koʻrsatmoqda.

Oʻzbekiston uchun raqamli iqtisodiyot rivoji strategik ahamiyatga ega. Soʻnggi yillarda mamlakatda raqamlashtirish boʻyicha sezilarli oʻzgarishlar kuzatilmoqda. 2020-yilda qabul qilingan “Raqamli Oʻzbekiston – 2030” strategiyasi davlat boshqaruvi, iqtisodiy faoliyat va ijtimoiy xizmatlar sohaslarida raqamli texnologiyalarni

joriy etishni o'z ichiga oladi. Ushbu strategiya doirasida elektron hukumat tizimi takomillashtirilib, davlat xizmatlarini onlayn shaklga o'tkazish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, davlat xizmatlarining 60% dan ortig'i elektron ko'rishda taqdim etilmoqda, bu esa fuqarolar uchun qulayliklarni oshirish va xizmat ko'rsatish tezligini ta'minlamoqda.

Bundan tashqari, mamlakatda raqamli texnologiyalarni rivojlantirish uchun IT Park, texnoparklar va inkubatsiya markazlari tashkil etilgan. Ushbu muassasalar yosh dasturchilar va innovatorlarga o'z g'oyalarini amalga oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda. Bugungi kunda O'zbekistonda yuzlab startap loyihalari amalga oshirilmoqda va ularning aksariyati xalqaro bozorda ham muvaffaqiyat qozonmoqda.

Shu bilan birga, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bir qator muammolarni ham keltirib chiqaradi. Bu, asosan, texnologik infratuzilmaning noteng rivojlanishi, kadrlar yetishmovchiligi va texnologiyalarga kirish imkoniyati bilan bog'liq muammolardir. Masalan, chekka hududlarda internet infratuzilmasining pastligi raqamlashtirish jarayonlarini sekinlashtiradi. Bu muammolarni hal qilish uchun infratuzilmani yaxshilash, malakali mutaxassislar tayyorlash va aholi o'rtasida raqamli savodxonlikni oshirish bo'yicha ishlash talab etiladi.

Mazkur maqola raqamli iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish, ularning iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini tahlil qilish va O'zbekistonda ushbu yo'nalishda amalga oshirilayotgan ishlarni ko'rsatishga qaratilgan. Tadqiqot doirasida global va mahalliy tajribalar tahlil qilinib, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha istiqbolli yo'nalishlar yoritiladi. Maqsad – zamonaviy iqtisodiyot uchun muhim bo'lgan ushbu masalani chuqur o'rganish va uning iqtisodiy o'sishga qo'shayotgan hissasini aniqlashdir.

Natijada, raqamli iqtisodiyot nafaqat mamlakatlarning iqtisodiy samaradorligini oshirish, balki ularning global maydondagi raqobatbardoshligini ta'minlashda ham hal qiluvchi rol o'ynashi aniqlandi. Shu sababli, ushbu mavzuni o'rganish ilmiy va amaliy jihatdan dolzarbdir.

Tadqiqot jarayonida raqamli iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalarning iqtisodiy rivojlanishga ta'sirini har tomonlama o'rganish uchun aniq va tizimli metodologik yondashuvlar ishlab chiqildi. Metodologiyaning asosiy maqsadi – mavjud bilimlarni kengaytirish, yangi dalillarni aniqlash va ularga tayanib samarali strategiyalar ishlab chiqishdan iborat. Ushbu tadqiqotda nazariy tahlil, statistik ma'lumotlarni qayta ishlash, holat tahlili, ekspert suhbatlari, va amaliyotdagi real loyihalarni o'rganish kabi bir nechta usullar qo'llanildi.

Birinchi bosqich – **adabiyotlarni keng qamrovda tahlil qilish**. Raqamli iqtisodiyotga oid xalqaro va mahalliy adabiyotlar, ilmiy maqolalar, hisobotlar va davlat siyosati hujjatlari chuqur o'rganildi. Misol uchun, Jahon Bankining “Raqamli texnologiyalar va iqtisodiyot” mavzusidagi so‘nggi hisobotlari va BMTning texnologik taraqqiyot bo‘yicha hisobotlari tahlil qilindi. “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasining amalga oshirilishi jarayonidagi asosiy maqsadlar va qiyinchiliklar tahlil qilinib, raqamli iqtisodiyotga o‘tishning milliy modelini shakllantirish imkoniyatlari o‘rganildi. Ushbu bosqichda mavjud nazariy ma'lumotlar asosida global tendensiyalarni milliy sharoit bilan solishtirishga katta e'tibor qaratildi (1-rasm).

1-rasm. O‘zbekiston-2030 strategiyasining tub mohiyati.

Ikkinchi bosqich – **statistik ma'lumotlarni qayta ishlash**. Raqamli iqtisodiyot ko'rsatkichlari bo'yicha mahalliy va xalqaro statistik ma'lumotlar o'rganilib, ularning iqtisodiy o'sishga ta'siri aniqlandi. O'zbekiston internetdan foydalanish ko'rsatkichi, elektron tijorat hajmi va IT sohasiga jalb qilingan investitsiyalar hajmi kabi o'zgaruvchilar dinamikasi boshqa mamlakatlar bilan solishtirildi. Masalan, 2019-yildan 2023-yilgacha O'zbekistonda internetdan foydalanish darajasi 48 foizdan 70 foizgacha oshgani raqamli iqtisodiyotning rivojlanish sur'atlari haqida tasavvur beradi. Bundan tashqari, mahalliy IT-kompaniyalarning eksport hajmining o'sishi statistik tahlil natijalarida yaqqol ko'zga tashlandi.

Uchinchi bosqich – **holat tahlili (case study)**. Tadqiqot davomida O'zbekistonning muvaffaqiyatli loyihalaridan biri – IT Park faoliyati chuqur o'rganildi. IT Parkning texnologik innovatsiyalarni rivojlantirishda tutgan o'rni, yaratilgan ish o'rinlari va iqtisodiyotga qo'shgan hissasi tahlil qilindi. Masalan, 2022-yilda IT Park rezidentlari tomonidan 40 million dollarlik eksport amalga oshirildi, bu esa mamlakatning IT sektorini global miqyosda tanitishda muhim qadam bo'ldi. IT Parkda ta'lim olish va tajriba orttirgan yosh mutaxassislarning iqtisodiy samaradorlikka qo'shgan hissasi alohida e'tiborga loyiqdir.

Bundan tashqari, hayotiy misol sifatida O'zbekistonning bir tadbirkorining muvaffaqiyat hikoyasi tadqiqotda keltirildi. Ushbu tadbirkor IT Park orqali o'z startapini yaratdi va uni xalqaro bozorga olib chiqdi. Dastlabki bosqichda texnologik bilimlarning yetishmasligi, moliyaviy resurslarning cheklanganligi va raqobatga qarshi kurashish qiyin bo'lgani bois startapning rivoji sekinlashgan. Ammo IT Park tomonidan taqdim etilgan grantlar, treninglar va maslahatlar tufayli bu qiyinchiliklarni yengib o'tdi. Hozirda uning startapi Yevropa va Osiyo bozorlarida faoliyat yuritib, yiliga million dollardan ortiq daromad keltirmoqda. Ushbu misol tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashning muhimligini ko'rsatadi va raqamli iqtisodiyotning amaliy natijalarini ochib beradi.

Yakunda barcha to'plangan ma'lumotlar tahlil qilinib, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi uchun tavsiyalar ishlab chiqildi. Masalan, mahalliy startaplarni qo'llab-

quvvatlashni kengaytirish, xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan hamkorlikni mustahkamlash va raqamli texnologiyalarni ommalashtirish bo'yicha aniq strategiyalar ishlab chiqildi.

Ushbu metodologiya raqamli iqtisodiyotning rivojlanish sur'atlarini, uning iqtisodiyotga ta'sirini va istiqbollarini chuqur o'rganishga imkon berdi. Shu bilan birga, hayotiy misollar orqali tadqiqotning amaliy ahamiyati oshdi. Bu metodologiya kelajakdagi izlanishlar uchun ham mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi.

Tadqiqotning natijalari raqamli iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalarning O'zbekiston iqtisodiyotiga ta'siri va ularning rivojlanish jarayonidagi o'rni haqida chuqur va keng ko'lamli tasavvur hosil qildi. Tadqiqot davomida yig'ilgan ma'lumotlar, ayniqsa, internetdan foydalanish, elektron tijorat, va IT sohasidagi investitsiyalar bo'yicha statistik tahlillar, O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayonining muvaffaqiyatli amalga oshirilayotganligini tasdiqladi.

Birinchidan, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi O'zbekiston iqtisodiyotining turli sohaslariga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. 2019-yildan 2023-yilgacha O'zbekiston aholisi orasida internetdan foydalanish darajasi 48% dan 70% gacha oshgani, mamlakatda raqamli texnologiyalarni joriy etishning muvaffaqiyatli sur'atlarini ko'rsatadi. Bu o'zgarish internet xizmatlariga talabning ortishiga, onlayn savdo hajmining oshishiga, hamda davlat xizmatlarining raqamlashtirilishiga olib keldi. Raqamli texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash, nafaqat iqtisodiy faoliyatni yanada samarali va tezlashtirgan, balki ijtimoiy sohalarda ham barqaror o'zgarishlarga olib keldi. Internet tarmoqlarining kengayishi va elektron tijoratning rivojlanishi davlat va xususiy sektorda yangi ish o'rinlarini yaratdi, shuningdek, global miqyosda O'zbekistonning raqobatbardoshligini oshirishga yordam berdi.

Ikkinchidan, O'zbekistonning IT sektori va uning global iqtisodiyotga ta'siri o'sdi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, IT sohasiga kiritilgan investitsiyalarning hajmi ortdi, va bu O'zbekistonning IT bozorida raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qildi. O'zbekistonning IT Park kabi loyihalari, yangi texnologiyalarni rivojlantirishga katta

hissa qo‘shgan. Masalan, 2022-yilda IT Park rezidentlari tomonidan 40 million dollarlik eksport amalga oshirildi, bu esa mamlakatning IT sektorini global miqyosda tanitishda muhim qadam bo‘ldi. O‘zbekistonning iqtisodiyotidagi eng katta o‘zgarishlardan biri, bu sektor orqali yangi startaplar va innovatsion kompaniyalar yaratilib, global bozorga chiqdi. Bu raqamli iqtisodiyotning rivojlanishiga ta’sir qilgan yana bir muhim omil sifatida, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va mahalliy kadrlar tayyorlash jarayonini davom ettirishni anglatadi (2-rasm).

2-rasm. IT Park Uzbekistan.

Bundan tashqari, tadqiqotda o‘rganilgan hayotiy misollar, O‘zbekistondagi muvaffaqiyatli tadbirkorlar va startaplar haqida batafsil ma’lumot berilgan. Bir tadbirkorning muvaffaqiyat hikoyasi, IT Park orqali o‘z startapini yaratganligi va uni xalqaro bozorga olib chiqqanligi o‘ziga xos misol bo‘ldi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, dastlabki bosqichlarda startaplarning texnologik bilimlarining yetishmasligi, moliyaviy resurslarining cheklanganligi, hamda raqobatga qarshi kurashishdagi qiyinchiliklar, startaplarning rivojlanishiga to‘siq bo‘lgan. Ammo IT Park tomonidan taqdim etilgan grantlar, treninglar va maslahatlar yordamida bu qiyinchiliklar yengildi.

Natijada, ushbu startap Yevropa va Osiyo bozorlarida faoliyat yuritib, yiliga million dollardan ortiq daromad keltirmoqda. Bu misol, O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish uchun samarali tizimlar va infratuzilma yaratilganligini, hamda startaplarni qo‘llab-quvvatlashning muhimligini ko‘rsatdi.

Shuningdek, ekspert suhbat natijalari tadqiqotda muhim ahamiyatga ega bo‘ldi. Raqamli iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar sohasidagi mutaxassislar, iqtisodchilar va tadbirkorlar bilan o‘tkazilgan suhbatlar, O‘zbekistondagi asosiy muammolar va imkoniyatlar haqida batafsil ma’lumot berdi. Ekspertlarning fikrlari, mamlakatda IT infratuzilmasini rivojlantirishda eng katta to‘siq bo‘lgan omillarni, shuningdek, texnologiyalarni rivojlantirishning strategik yo‘nalishlarini aniqlashga yordam berdi. Yangi kadrlar tayyorlash, raqamli texnologiyalarni kengaytirish, va xalqaro hamkorlikni rivojlantirish masalalari ekspertlarning diqqat markazida bo‘ldi. Ularning fikriga ko‘ra, O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotga oid amalga oshirilgan strategiyalarni takomillashtirish uchun qo‘shimcha imkoniyatlar mavjud. Bu, o‘z navbatida, iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasini tezlashtirish va mamlakatni global iqtisodiyotda yanada kuchliroq o‘ringa qo‘yish imkonini beradi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishini qo‘llab-quvvatlash va O‘zbekistonda innovatsion texnologiyalarni joriy etish uchun strategik tavsiyalarni ishlab chiqishga imkon berdi. Mahalliy startaplarni qo‘llab-quvvatlashni kengaytirish, xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan hamkorlikni mustahkamlash va raqamli texnologiyalarni ommalashtirish bo‘yicha aniq strategiyalar ishlab chiqildi. Shuningdek, raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish, yangi texnologiyalarni joriy etish, va raqamli infratuzilmani yanada rivojlantirish uchun davlat va xususiy sektorga samarali strategiyalarni ishlab chiqish muhimdir. Tadqiqot, raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi uchun asosiy imkoniyatlarni, joriy etilishi lozim bo‘lgan yangi yondashuvlarni va bu sohada amalga oshirilishi kerak bo‘lgan o‘zgarishlarni ochib berdi.

O‘zbekistonda 2020-2023-yillarda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi va internetdan foydalanishning kengayishi haqida batafsil statistik ma’lumotlar quyidagicha:

2020-yilda O‘zbekistonda internetdan foydalanish darajasi 48% ni tashkil etgan bo‘lsa, 2021-yilda bu ko‘rsatkich 55% ga, 2022-yilda esa 63% ga yetdi. 2023-yilda internetdan foydalanish darajasi 70% ga ko‘tarildi. Bu o‘shish, ayniqsa, 2022-2023-yillarda kuzatilgan, chunki 2022 yilda o‘shish sur‘ati 8% ni tashkil etgan, 2023-yilda esa 7% o‘shish kuzatildi.

Internet foydalanuvchilarining ko‘payishi bilan birga, raqamli iqtisodiyotning asosiy tarmoqlari, jumladan, elektron tijorat ham o‘ydi. Masalan, 2020-yilda O‘zbekistonda elektron tijorat hajmi 1,2 milliard dollarni tashkil etgan bo‘lsa, 2021-yilda bu raqam 1,7 milliard dollarga yetdi. 2022-yilda 2,5 milliard dollarni tashkil etgan elektron tijorat hajmi, 2023-yilda esa 3,1 milliard dollarga yetdi. Bu, o‘z navbatida, elektron tijoratning iqtisodiyotga qo‘shgan hissasining ortishini va raqamli iqtisodiyotning asosiy tarmoqlaridan biriga aylanishini ko‘rsatadi.

Bundan tashqari, 2020-2023-yillar davomida O‘zbekistonga IT sohasiga investitsiyalarni jalb qilish bo‘yicha katta yutuqlar qayd etildi. 2020-yilda IT sohasiga investitsiyalar hajmi 150 million dollarni tashkil etgan bo‘lsa, 2021-yilda bu ko‘rsatkich 200 million dollarga, 2022-yilda esa 350 million dollarga yetdi. 2023-yilda bu ko‘rsatkich 500 million dollarni tashkil etdi. O‘zbekistonning raqamli iqtisodiyotga qiziqishining oshishi va investorlarning IT sohasiga sarmoya kiritishdagi ishtiyoqi, mamlakatda raqamli transformatsiya jarayonlarining tezlashganini ko‘rsatadi.

Yuqoridagi statistik ma’lumotlar, O‘zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishining yuqori sur‘atlarini va bu jarayonda internetdan foydalanish, elektron tijorat va IT sektori kabi tarmoqlarning o‘shishini aks ettiradi. Ular raqamli iqtisodiyotning yangi imkoniyatlar yaratish va iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantirishdagi muhim rolini tasdiqlaydi (1-diagramma).

1-diagramma. O‘zbekiston raqamli iqtisodiyot rivoji (2020-2023).

O‘zbekistonning raqamli iqtisodiyoti keyingi yillarda sezilarli rivojlanish ko‘rsatmoqda va bu mamlakatda zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi bilan bog‘liq. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, internetdan foydalanish imkoniyatlari kengayib, aholining ko‘pchiligi raqamli xizmatlardan foydalana boshlagan. Ushbu jarayon nafaqat iqtisodiy o‘shishga, balki aholining turmush sifatini yaxshilashga ham xizmat qilmoqda.

Elektron tijoratning rivojlanishi kichik va o‘rta biznes subyektlari uchun yangi imkoniyatlarni ochib berdi. Ushbu sektorning o‘shishi, ayniqsa, iste‘molchilarning raqamli platformalardan keng foydalanishi bilan yanada faollashdi. Bu esa aholining xarid qilish odatlarini zamonaviylashtirib, an‘anaviy savdo modelidan raqamli modelga o‘tishga yordam bermoqda.

IT infratuzilmasi va innovatsion texnologiyalarga yo‘naltirilgan sa’y-harakatlar natijasida yangi startaplar va loyihalar paydo bo‘lmoqda. Bu loyihalar xalqaro bozorga chiqish imkoniyatlarini kengaytirib, mamlakatning texnologik imkoniyatlarini oshirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, bu jarayon kadrlarni tayyorlash va malakali mutaxassislar yetishtirishning ahamiyatini oshiradi.

Biroq, raqamli rivojlanish jarayonida ayrim qiyinchiliklar ham mavjud. Internet infratuzilmasining hududiy farqlari va aholining texnologik savodxonligini oshirish zaruriyati hanuz muhim masala bo‘lib qolmoqda. Shuning uchun davlat va xususiy sektor hamkorligida bu muammolarni hal qilish choralari ko‘rilishi kerak.

Shuningdek, O‘zbekistonning xalqaro texnologik bozorlar bilan aloqalari mustahkamlanib bormoqda. Texnologiya eksportining o‘sishi mamlakatning raqamli iqtisodiyotdagi o‘rni va ahamiyatini oshirishga xizmat qilmoqda. Bu esa, o‘z navbatida, davlatning texnologik rivojlanishda yangi yutuqlarga erishishini ta'minlaydi.

Umuman olganda, raqamli iqtisodiyot O‘zbekistonning ijtimoiy va iqtisodiy sohalariga ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Kelgusida davlatning bu yo‘nalishdagi faoliyatini yanada kuchaytirishi va raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi mamlakatning raqamli o‘zgarishlarni muvaffaqiyatli amalga oshiruvchi yetakchi davlatlar qatoriga kirishiga imkon beradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, raqamli iqtisodiyot O‘zbekistonning iqtisodiy rivojlanishi uchun muhim yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Internet infratuzilmasining kengayishi, elektron tijoratning rivojlanishi va IT sohasiga qaratilgan yondashuvlar mamlakatda innovatsion texnologiyalarni joriy etishda katta ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, startap loyihalari va texnologik parklarning faoliyati iqtisodiy samaradorlikni oshirish va xalqaro bozorga chiqish imkoniyatlarini kengaytirishga xizmat qilmoqda.

Biroq, raqamli iqtisodiyotning to‘liq rivojlanishi uchun ayrim to‘siqlarni bartaraf etish talab etiladi. Internet xizmatlarining sifati va hududiy tengsizliklar, aholining

texnologik savodxonligi darajasining pastligi va moliyaviy resurslarning yetishmasligi hali ham dolzarb muammolar sirasiga kiradi. Shu sababli davlat va xususiy sektor birgalikda ishlashi hamda resurslarni samarali taqsimlashi zarur.

Kelgusida mamlakat raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yoʻnalishida chuqurlashtirilgan strategiyalarni amalga oshirishi lozim. Bunda IT infratuzilmasini rivojlantirish, xalqaro investitsiyalarni jalb qilish, mahalliy startaplarni qoʻllab-quvvatlash va texnologik savodxonlikni oshirishga eʼtibor qaratilishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, raqamli iqtisodiyot Oʻzbekistonning global raqobatbardoshligini oshirish, iqtisodiy barqarorlikni taʼminlash va aholining farovonligini yaxshilashda muhim omil boʻlib xizmat qiladi. Davlatning ushbu yoʻnalishdagi uzluksiz saʼy-harakatlari mamlakatni raqamli rivojlanish boʻyicha yetakchi davlatlar qatoriga qoʻshishiga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Raqamli Oʻzbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida” gi Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni. Toshkent-2020.
2. FARRUX TOJIDDINOVICH XAKIMOV. “Oʻzbekiston – 2030” strategiyasida raqamli transformatsiyaning asosiy yoʻnalishlari.”. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti-2024
3. N.TOʻXLIYEV, N.XOLMATOV, SH.ERMAMATOV, Q.HAQBERDIYEV. “Oʻzbekiston iqtisodiyoti”. Toshkent davlat sharqshunoslik instituti-2018.
4. SHAKHZOD XAYATOVICH MAKSUDOV. “Oʻzbekiston respublikasida iqtisodiyotning tutgan oʻrni”. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti-2021.
5. MAMARAXIMOV BEKZOD ERKINOVICH, MAMATOV MAMAJAN AHMADJONOVICH. “Iqtisodiy siyosatga kirish”. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti-2022.

6. “O‘zbekiston yashil iqtisodiyot sari”. Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki-2022.
7. B.S.AXSAROV. “Iqtisodiyotda axborot texnologiyalam”. Toshkent-2018.
8. “O‘zbekiston yashil iqtisodiyot sari”. Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki-2022.
9. JOHN L.M BINNIE-DAWSON. “The effects of economic development and modernization in resolving traditional-modern attitudinal conflict”. International Journal of Intercultural Relations
10. LYUBOV BABICH, ALEKSANDRA SHABUNOVA, GALINA BELEKHOVA. “Economic Modernization, Human Capital and Smart-Learning Technology”. Russia-2017

FOYDALANILGAN INTERNET RESURLAR

11. UzSpace
12. O‘zkomnazorat
13. World Bank Open Knowledge Repository
14. Kun.uz
15. Research Gate
16. Iqtisodiyot va ta’lim
17. Renessans ta’lim universiteti

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER

ISSN 2782-4365
portal.issn.org/

2025